

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudođru

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet

Gıda çölleri insanların sağlıklı gıdaya erişimde fiziksel ve ekonomik engellerle karşılaştığı, göreceli dışlanma alanlarıdır. Bazı insanların sağlıklı bir diyet yapamamasının nedeni olarak ekonomik, coğrafi, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere birçok faktör bulunmaktadır. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmadan 2.13 milyon kişi etkilenmiştir. Gazze şeridinin %96' sını IPC 3 ve üstünde gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıyadır. Sorunun gittikçe kronik hale gelmesi Gazze'de sağlıklı bir diyet ve gıda güvenliğine erişimde yaşanan zorlukların tanımlanmasına olan ihtiyacı belirginleştirmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı; Gazze'nin gıda çölüne dönüşmesinde etkili olan ve gıdaya erişimi engelleyen faktörleri incelemektir.

Gazze'de gıda çölünü besleyen faktörleri tespit edebilmek için OCHA'nın updates sayfasından 233 bülten incelenmiştir. Gıda çölü oluşumunda etkili olan faktörler bulunabilirlik, erişilebilirlik, ihtiyaçları karşılamaya uygunluk, uygun fiyatlı olma ve kabul edilebilirlik temaları kapsamında sebep sonuç ilişkisi kurularak analiz edilmiştir.

Bulguları belli başlı birkaç tema altında toplamak mümkündür. Coğrafi erişim engelleri ve arazi kullanımıyla ortaya çıkan sorunlar, elektrik, yakıt ve parça eksikliğinin giderilememesi, maliyeti artırıcı neden olarak belirlenmiştir. Maliyetlerin artması ve nakit krizinden dolayı daha fazla insan yardıma bağımlı hale gelmiştir. Ancak yardım çalışmaları ve görevlilerin yardımı ulaştırmada yaşadıkları sıkıntılar sorunları derinleştirmiştir. Sonuç olarak bir gıda çölü oluşumunda etkili olan faktörler erişim engelleri, yerinden edilme (tahliye emirleri), üretim yetersizliği, kısıtlamalar ve sosyo-demografik yapı olarak ifade edilebilir.

Anahtar kelimeler: OCHA, Gazze, gıda çölü, gıda erişimi, yerinden edilme

How Gaza Became a Food Desert

Abstract

Food deserts are areas of relative exclusion where people face physical and economic barriers to accessing healthy food. Several factors contribute to why some people cannot maintain a healthy diet, including economic, geographical, psychological, and sociological factors. Since October 7, 2023, the ongoing conflict between Palestine and Israel has affected 2.13 million people. In the Gaza Strip, 96% of the population faces food security issues at IPC level 3 or above. The increasingly chronic nature of this problem underscores the need to identify the challenges in accessing a healthy diet and food security in Gaza. The aim of this study is to examine the factors that contribute to Gaza's transformation into a food desert and hinder access to food.

To identify the factors feeding the food desert in Gaza, 233 bulletins from OCHA's updates page were analyzed. Factors influencing the formation of food deserts were examined within themes of availability, accessibility, suitability to meet needs, affordability, and acceptability, using a cause-and-effect analysis.

The findings can be categorized under several main themes. Geographical access barriers and land use issues, along with the inability to address shortages in electricity, fuel, and spare parts, have been identified as reasons driving up costs. Rising costs and a cash crisis have increased the dependency of more people on aid. However, the difficulties faced by aid workers in delivering assistance have exacerbated these problems. In conclusion, the factors influencing the formation of a food desert can be expressed as access barriers, displacement (eviction orders), production inadequacies, restrictions, and socio-demographic structure.

Keywords: OCHA, Gaza, food desert, food access, displacement

Giriş

Hane halkı düzeyinde sağlıklı gıdaya erişimin sınırlı veya belirsiz olduğu ekonomik ve sosyal bir durum, gıda güvensizliğini ifade eder (USDA, 2024a). Gıda güvensizliği, besleyici gıdalara sınırlı erişimi tanımlarken gıda çöllerinin odak noktası gıda güvensizliği olan tüketicilerin yaşama eğiliminde olduğu bölgelerdir. Fiziksel, sosyal ve ekonomik engellerin varlığı gıda çölleri olarak tanımlanan bölgelerin oluşumuna yol açmaktadır.

Gıda çölleri, sakinlerin uygun fiyatlı, sağlıklı gıda seçeneklerine (özellikle taze meyve ve sebzelere) erişiminin, uygun seyahat mesafesinde market bulunmaması nedeniyle kısıtlı olduğu veya hiç olmadığı, sosyal ve ekonomik engellerle karşılaşılacak coğrafi bölgeler olarak tanımlanmaktadır (Food Empowerment Project, 2024; Janatabadi, vd., 2024; Roots Staff, 2022). Dolayısıyla gıda çöllerinin sağlıklı gıda satış noktalarının eşit olmayan şekilde dağılımıyla ortaya çıktığı söylenebilir.

Nüfus sayımı bölgeleri, düşük gelir ve düşük erişim eşiklerini karşılıyorsa gıda çölü olarak nitelendirilir. USDA (2024b) gıda çölü tanımında %20 veya daha fazla yoksulluk oranına sahip ve bir süpermarkete veya büyük bir bakkala 1 milden (kırsal bölgelerde 10 mil) uzak olmaya dayalı yakınlık ilişkisini kriter olarak belirlemiştir. Ancak bir gıda çölü yakındaki market sayısının azlığı veya uzaklığı ile açıklanacak kadar basit bir oluşum değildir. USDA tarafından yapılan gıda çölü tanımının, çoğunlukla ırk, yaşam maliyeti, zaman ve para sıkıntısı, mevcut gıdaların kültürel uygunluğu, insanların kendi gıdalarını yetiştirebilme becerisi gibi faktörleri dikkate almayan sorunlu bir yapısı bulunmaktadır (Food Empowerment Project, 2024).

Gıda çölleri, yerel ölçekli gıda güvensizliği sorunu olduğu için beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek yere özgü pek çok faktörü içinde barındırırlar. Dolayısıyla yere özgü bu faktörler her bölge veya ülkede farklı özelliklere sahip olabilir. Araştırmalar, bazı insanların sağlıklı beslenememesinin nedeni olarak ekonomik, coğrafi, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere birçok faktörün etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu faktörler çeşitli gıda çölü türleri üretmek için birbirleriyle etkileşim içinde hareket ederler.

Iwama vd, (2021) bir yerin gıda çölü olarak tanımlanabilmesi için iki kriter belirlemiştir. Bunlardan ilki sosyal olarak savunmasız birçok insanın (yaşlılar gibi) yaşadığı yer olması, ikinci olarak yakındaki marketlerin sayısının ve gıdaya erişimin azalmasıyla gerçekleşen

alışveriş ortamlarında belirgin bozulma ve/veya yardımlaşma gibi yerel bağların zayıflamasıdır. Buna dayanarak bir gıda çölünü, sosyal açıdan kırılğan bireylerin yaşam alanlarındaki mekânsal ve sosyal erişim zorluklarının yaşandığı bölgeler olarak tanımlamışlardır (Iwama vd, 2021).

USDA (2024c), tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin 9.293 bölgesi gıda çölü olarak belirlenmiştir. Tespit edilen gıda çöllерinin genel özelliđi daha az nüfusa sahip olma eğiliminde olmalarıdır. Terk edilmiş ya da boş evler bu bölgelerde daha yaygındır. Ayrıca bu bölgelerde yaşayanlar daha düşük eğitim seviyesine sahip olma, daha düşük gelir elde etme ve işsiz olma eğilimindedir. Gıda çölleri ile diğer bölgeler arasındaki bu tür farklılıklar, sosyo-demografik özelliklerin gıdaya erişimin niteliklerinin belirlenmesinde rol oynayabileceğinin bir göstergesidir (Dutko, vd., 2012). Amerika'da yapılan bir araştırma da, eğitim, yaş, gelir ve gıda çölü durumu arasında korelasyonlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda gıdaya erişim eşitsizliklerinde sosyo-ekonomik faktörlerin önemi vurgulanmıştır (Mackenzie, vd., 2023).

Azalan doğum oranı ve yaşlanan nüfus, sosyal açıdan savunmasız insanların sayısındaki artış, aile ve komşularla bağların zayıflaması Japonya'daki gıda çöllерinin başlıca nedenleridir. Japonya'da gıda çöllерinin oluşumunda etkili olan bu faktörler birçok açıdan Dođu Asya ülkelerinde de benzerlik göstermektedir. Japonya, Avrupa ve ABD'deki gıda çölleri, alışveriş ortamlarının kötüleşmesi ve beslenme alışkanlıklarının bozulması nedeniyle bölge sakinlerinin sağlığına verilen zarar açısından benzerlik göstermektedir. Japonya'daki gıda çölleri ile Avrupa ve ABD'dekiler arasındaki en büyük fark mağdurların özellikleridir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da başlıca mağdurlar, yabancı işçiler tarafından temsil edilen, özel arabası olmayan düşük vasıflı bireyler, tek ebeveynli ve hane reisi kadın olan düşük gelirli ailelerdir. Japonya'da ise gıda çölleri yaşlı nüfustan oluşmaktadır (Iwama vd, 2021).

Dolayısıyla gıda çöllерinin büyüklük, konum, mağdurların nitelikleri ve bireylerde neden olduğu hasar gibi özelliklerin her bölgede ve ülkede farklı olduğunu söylenebilir. Gıda çölleri sorunları her ülkede karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle gıda çöllерini daha doğru bir şekilde tanımlamak için yaşam ortamlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Gazze Şeridinde Gıda Güvencesizliđi

Filistin ve İsrail arasında 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden savaştan Gazze şeridinde yaşayan 2.13 milyon kişi etkilenmiştir. Filistin'in Gazze şeridinde kuzeyden güneye doğru Kuzey Gazze, Gazze, Deir al Balah, Han Yunus ve Refah olmak üzere beş şehri bulunmaktadır. 365 km²'den oluşan Gazze topraklarında yaşayan bu insanların % 90'ı savaşın başladığı günden itibaren birden fazla zorla yerinden edilmiştir. Bugüne kadar Gazze'nin yüzölçümünün %86'sı İsrail tarafından tahliye emri altına alınmıştır. Gazze de yaşayan halk belli başlı yerleşim bölgelerine tahliyeye zorlanmalarından dolayı toplam yüzölçümünün % 12,6'lık bölümüne sıkışmış durumdadır. Yerinden edilen kişiler Akdeniz kıyılarında Gazze'nin güneyindeki sahil şeridine sığınmak zorunda kalmıştır.

12 Ağustos itibarıyla İsrail'in tek taraflı olarak ilan ettiği 58,9 km²'lik "insani bölge" (El Mawasi), yaklaşık 46 km² düşürülmüştür. Bu bölgede, Ekim 2023'ten önce km²'ye tahmini olarak 1.200 kişi düşerken çalışmanın yapıldığı tarihte bu sayı 30.000 ila 34.000 kişiye yükselmiştir.

Akdeniz kıyılarına sığınmak zorunda kalan yerinden edilmiş insanlar, iklim ve gelgit olaylarının sonucu olarak sel ve dalgaların neden olacağı tehlikelerden korunmak için tekrar yerinden edilme riski ile karşı karşıya kalmışlardır. Han Yunus ve Deir al-Balah'ta gelgitler çadırlarının sürüklenmesine ve diğer risklere yol açabileceği için daha yüksek yerlere taşınmaları ve kıyıdan uzak durmaları gerekmiştir. Halk, yağmur yağışlı mevsimin yaklaşmasından dolayı sel riski ile karşı karşıya kalmıştır. Seller ve gelgitler daha fazla insanın yerinden edilmesine katkı sağlamıştır.

Kentsel alanlarda yaşayanlar için kent içi hareket kısıtlamaları devam etmektedir. Yerinden edilmiş kişilerin %15'inden fazlasının engelli olduğu tahmin edilmektedir. 2015 yılı itibariyle Gazze'de kadınların hane reisi olduğu 22,474 aile bulunmaktadır (OCHA oPt, 2015a). Kırılabilirlik profil projesinin (2016 ve 2023) sonuçlarına göre Gazze'de bulunan 32 yerleşim yerinin 2'sinde 10 km'den daha fazla, 7'sinde 5-10 km arasında ve 23'ünde 5 km'den az mesafe içinde halkın gıdaya eriştiği belirlenmiştir (OCHA oPt, 2015b).

Gazze'de hali hazırda var olan gıda güvensizliği ve kırılabilirlik Filistin-İsrail savaşından dolayı katlanarak devam etmektedir. Birleştirilmiş Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC), gıda güvenliği için 5 sınıflandırma aşaması tanımlamıştır. Bunlar; gıda güvenliği (1), sınırda gıda güvensizliği (2), akut gıda ve geçim krizi (3), insani acil durum (4) ve kıtlık/insani felaket (5) olarak sınıflandırılır. Gazze şeridinin %96'sı IPC 3 ve üstünde gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıyadır. Deir al-Balah ve Refah kentlerinde yaşayanların %95i, kuzey Gazze ve Gazze şehrinde yaşayanların %100 bu seviyenin üstündedir. Gazze şeridinde 1.100 bin kişi IPC 5 seviyesinde gıda güvenliği sorunu yaşamaktadır (IPC, 2024).

Gazze Şeridi'ndeki yoğun çatışmalar ve kısıtlı insani erişim nedeniyle kıtlık riski her geçen gün artmaktadır. Dünya Bankası, AB ve BM tarafından (Mart, 2024) yayınlanan ara hasar tespit raporunda Gazze'deki nüfusun büyük bölümünün çok boyutlu yoksulluğa itildiğine yer verilmiştir. Raporda ayrıca, Gazze'de kayıtlı 980 STK'nın çoğunluğunun faaliyetlerini durdurduğu, bunun da STK'lar tarafından verilen hizmetlere büyük ölçüde bağımlı olan çocuklar, kadınlar ve engelliler de dahil olmak üzere özellikle savunmasız ve kırılabilir grupları orantısız bir şekilde etkilediği belirtilmiştir (World Bank, 2024).

Gazze'deki çatışmalardan en çok etkilenen savunmasız gruplar arasında ister önceden var olmuş ister savaşla birlikte edinmiş olsun kimsesiz kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler yer almaktadır.

Başta Gazze şehri olmak üzere nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki çok sayıda konutun hedef alınması, dezavantajlı bu gruplar başta olmak üzere çok sayıda kişinin gıdaya erişimini ciddi bir şekilde engellemeye devam etmektedir. Kuzey Gazze'de hanelerin neredeyse yarısı, Gazze Şehri'ndeki hanelerin üçte ikisi ve Deir al-Balah ve Han Yunus'taki hanelerin %57'si pazarlara erişemediğini bildirilmiştir (WFP, 2024). Bu rakamlar Gazze Şeridinde yaşayanların yarısından fazlasının pazarlara erişemediğini göstermektedir. Gazze nüfusunun yarısı aşırı veya şiddetli açlık çekmekte ve % 90'ı düzenli olarak bir gün boyunca gıdasız kalmaktadır. UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı), birçok yerinden edilmiş kişinin başa çıkma stratejisi olarak günde bir öğün yemek yemeyi benimsediğini bildirmektedir.

Gıda krizinin gittikçe kronik hale gelmesi Gazze'de sağlıklı bir diyete ve gıdaya erişimde yaşanan zorlukların tanımlanmasına olan ihtiyacı belirginleştirmektedir. Buradan hareketle

çalışmanın amacı Gazze'nin gıda çölüne dönüşmesinde etkili olan ve gıdaya erişimi engelleyen faktörleri belirlemektir.

Yöntem

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, [OCHA]) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Ülke Ofisi, (OCHA oPt) 2002 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren OCHA oPt, Filistin'de çatışma ve işgal ayrıca doğal afetlerden veya şiddetli hava olaylarından kaynaklanan insani ihtiyaçlara koordineli ve etkili bir yanıt vermek için çalışmalar yapmaktadır.

OCHA oPt, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlangıçta günlük, ilerleyen dönemlerde haftalık olarak Gazze ve Batı Şerida'daki insani durumu aktaran bültenler yayınlamaya başlamıştır. Ayrıca dönem dönem insani durum ara raporlarına da sayfalarında yer vermişlerdir. İnternet ve haberleşmenin kesildiği günlerde insani durum güncellemeleri yayınlanmamıştır. Çalışmanın veri kaynağını oluşturan İnsani Durum Güncellemesi bültenleri, OCHA tarafından haftada üç defa yayınlanmaktadır. Gazze Şeridine ait güncel bilgiler pazartesi ve cuma günleri, Batı Şeria'ya ise çarşamba günleri yer verilmektedir.

Gazze'de gıda çölünü besleyen faktörleri tespit edebilmek için OCHA'nın Middle East and North Africa, Occupied Palestinian Territory updates sayfasından 233 bülten incelenmiştir. Bu çalışmanın yapıldığı dönemde bültenler düzenli olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Dolayısıyla çalışmanın bulguları 8 Ekim 2023-30 Ekim 2024 dönemi ile sınırlıdır. Ayrıca çalışmada bu sayfada yayınlanan bilgi, belge, rapor ve haritalardan faydalanılmıştır.

Bulunabilirlik, erişilebilirlik, ihtiyaçları karşılamaya uygunluk, uygun fiyatlı olma ve kabul edilebilirlik temaları gıda çöllерinin karmaşıklıklarını ve gıda güvensizliğine katkıda bulunan çeşitli faktörleri anlamak için kapsamlı bir çerçeve sağlar (Washington, vd, 2023). Bu çalışmada yukarıda bahsedilen temalar göz önünde bulundurularak gıda çölü oluşumunda etkili olan faktörler sebep sonuç ilişkisi kurularak analiz edilmiştir.

Bulgular

1. Coğrafi Erişim Engelleri ve Arazi Kullanımı

Gazze Şeridi'ndeki binaların % 66'sı yıkılmış veya ciddi, orta veya muhtemel hasar görmüştür. Bu binaların 215.137'si konut ve 156.409'u diğer yapıları kapsamaktadır. 2024 yılının Haziran ayında Gazze Şeridi'ndeki ekili dikili alanların % 63'ü (150 km²'nin 94,2 km²si) yok edilmiştir. Ağustos'ta bu alanların % 68'e (102' km²si) yükseldiği görülmektedir. Eylül ayı itibariyle ekili dikili alanların %76'sı zarar görmüştür. Toplam karayolunun %68'i ağır hasar almıştır (OCHA oPt, 2024).

Gazze'nin tam abluka altına alınması ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalması insani yardım girişlerini engellemiştir. Gazze'ye girişin Refah kapısı ile sınırlı olması ve bu sınır kapısının da sık sık kapatılması gıda yardımlarının ulaştırılmasını engellemiştir. Sınırlı sayıda yardım kamyonları ve tedariki zorlaştıran bürokratik süreçler, gıda başta olmak üzere her türlü ihtiyaç malzemesinin Gazze'ye yavaş ve az miktarda girişine neden olmuştur. Savaş başlamadan önce

Gazze'ye aralarında gıda ve yakıtın bulunduğu günlük ortalama 500 kamyon girişi yapılmaktadır. Savaşın başladığı ilk günden itibaren sınır kapılarının kapalı kalmaya devam etmesinin sonucunda günlük ortalama kamyon sayısının 154'e (%31) düşmesi önemli sorunlara yol açmıştır (WFP; 2024). Karmaşık sınır kontrolleri, sınır kapıları ve kontrol noktalarındaki çalışma saatlerinin kısa tutulması, Gazze'ye girecek olan sınırlı sayıdaki kamyonun da geçişini yavaşlatarak gıda sorununun üst düzeylere çıkmasına neden olmuştur.

Gazze'ye yapılan hava saldırılarıyla süpermarket ve fırınların vurulması bunların yanı sıra dükkânların tahrip edilme ve yağmalanmasının bir sonucu olarak mağazalar kapanmıştır. Enkazlar dolayısıyla tıkanan yollar pazarlara ve marketlere erişimi engellemiştir. Gazze limanı hasar görmüş ve balıkçı teknelerinin çoğu tahrip edilmiştir. İsrail ordusu tarafından denizlerin kullanımının yasaklanması sonucunda tüm balıkçılık faaliyetleri durdurulmuştur. Bunun sonucunda 4.000'den fazla balıkçı üretim faaliyetini durdurmak zorunda kalmıştır.

İsrail-Gazze sınırını çevreleyen girilmesi yasak bölgenin hali hazırdaki 300 metrelik erişim yasağı, 1.000 metreye genişletilmiş böylece tarım alanlarının önemli bir bölümüne çiftçilerin girişi engellenmiştir. Çilek, domates gibi mevsimsel sebze yetiştiricileri, erişim kısıtlamaları nedeniyle tüm mevsimlik üretimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Üreticilerin bağ, bahçe gibi ekili ve dikili alanlara ulaşamaması, zeytin ve yağ gibi gıda ürünleri başta olmak üzere maddi kayıplara yol açmıştır. Hareket kısıtlamaları, çiftçilerin günlük tarımsal faaliyetlerini yürütememesine ve ürettikleri sütün pazarlanamamasına neden olmuştur. Fabrikalara pazarlanamadığı için günlük 35.000 litre sütün bozulduğu tahmin edilmektedir. Gazze'nin İsrail'le olan Kerem-Şalom sınır kapısının kapatılması, yem kıtlığına neden olmuştur. Bundan dolayı hayvancılık faaliyeti çökme riskiyle karşı karşıya kalmıştır 1.000'den fazla kişi geçim kaynağını kaybetmiştir. Çiftçiler, kendilerinin acil gıda ihtiyacını karşılama ve yem bulmakta zorlanmalarından dolayı hayvanlarını kesmeye başlamışlardır. Bu uygulama, üretken varlıkların tükenmesine yol açtığı için gıda güvenliği için ek bir tehdit oluşturmuştur.

Benzer şekilde kümes hayvancılığı sektöründe önemli hayvan kayıpları gerçekleşmiştir. Bütün bunlar Gazze'de et ve süt ürünlerinin %70 - %80 oranında azalmasına neden olmuştur. Bu durum, Gazze'deki tüm nüfusun et, süt, yumurta, yoğurt ve peynir gibi taze protein kaynaklarına erişimini engellemiştir. Bu kısıtlamalardan dolayı çiftçiler, balıkçılar ve aileleri de dahil olmak üzere toplam 180.000 kişinin geçim kaynaklarını kaybettiği tahmin edilmektedir. Gıda stoklarında yaşanan azalma ve üreticilerden sınırlı tedarik nedeniyle yerel pazarlarda taze sebze ve yumurta gibi belirli ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış halkın erişimini biraz daha kısıtlamıştır. Tüketim maddesi olarak ekmeğe yönelim, başta buğday olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin stoklarının tükenmesine neden olmuştur.

Fonksiyonları özellikle de ticari fonksiyonları açısından en önemli şehirlere birisi Gazze'dir. Buna bağlı olarak tedarikçilerin çoğunluğu Gazze şehrinde bulunmaktadır. Şehrin tamamına yakınının tahrip edilmesi, şehir merkezinde bulunan ve şehir merkezine ulaşan ana yolların hasar görmesi, potansiyel tedarikçilere erişimi zorlaştırmaktadır. Bunun sonucunda ürünün varlığı veya yokluğundan ziyade erişimde yaşanan sorunlar, gıda yetersizliği üzerinde belirgin şekilde etkili olmuştur. Toptancıların çoğunluğunun Gazze şehrinde bulunmasından dolayı temel gıda maddeleri Gazze şehrindeki depolarda saklanmaktadır. Bu durum mevcut gıdanın Gazze'nin güney bölgelerine dağıtımının da önünde engel oluşturmuştur.

Yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ulaşım daha da maliyetli hale gelmiştir. Bunun yanı sıra yararlanıcılarla iletişimin giderek zorlaşması, gıdanın dağıtım maliyetlerinin artmasına

neden olmaktadır. Güvenlik sorunları geceleri nakliye kamyonlarının dolaşmasını tehlikeli hale getirmektedir. Bu nedenle şoförler şirketlerin veya araçların çalışma tekliflerini reddetmektedirler. Aynı zamanda İsrail tarafı Al Rasheed (kıyı) Yolunu kullanmak için sınırlı sayıda sürücü ve kamyonu izin vermektedir. Tüm bunlar maliyeti artırıcı neden olarak gıdaya erişimi kısıtlamaktadır.

İsrail ordusunun Kerem Şalom sınır kapısı ile Han Yunus ve Deir al-Balah arasındaki ana insani kargo güzergâhı boyunca kamyonların hareketini yavaşlatması veya durdurarak engellemesi bir diğer nedendir. Bu durum aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçlarda mahsur kalan malzemelerin (özellikle gıda) bozulmasına yol açmıştır. Ayrıca durdurulan kamyonlardaki gıda ürünlerinin halk tarafından özellikle genç erkekler tarafından istila riskini artırmıştır. Bu da dezavantajlı ve kırılabilirliği üst düzeyde olan öncelikli gruplara gıdanın erişimini engelleyici faktör olarak belirlemiştir.

Gazze şehrine giden ek giriş noktalarının ve tedarik yollarının keyfi olarak kapatılması, Gazze'nin kuzeyine yardım kamyon ve çalışanlarının girmesine izin verilmemesi veya kısıtlı izin verilmesi, verilen izinler sırasında engeller ve zorluklar çıkarılması, kuzey Gazze'ye yardımların girişini engellemiştir. Sonuç olarak özellikle Gazze'nin kuzey bölgelerine koordineli insani yardımların engellenmesi, geciktirilmesi, iptal edilmesi bu bölgenin gıda güvensizliğinin diğer yerleşim yerlerinden daha üst seviyelere erişmesine neden olmuştur. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan sınır kapılarından doğrudan kuzey Gazze'ye büyük miktarda yardım getirilmesine izin vermemesi de gıda çölünün gelişiminde etkilidir. Bu durum Gazze'nin kuzeyinde ki şehirlerde yaşayanların açlıkla baş başa kalmasına neden olmuştur. Kuzey Gazze'deki insanların çoğunluğu IPC 5. kıtlık seviyesinde gıda yokluğu ile karşı karşıya kalmıştır.

Gazze'nin güney bölgesinde ise insanların çaresizliklerinin ve açlıklarının sonucu olarak Refah sınır kapısında yardım kamyonlarını durdurarak yiyecek alıp hemen yemeleri veya ailelerine götürmeleri yardımların diğer yerlere eşit bir şekilde ulaşmasını engellemiştir.

Sürekli olarak yerinden edilme ve konutların bombalanması sonucunda Gazze'nin oldukça dar bir alanına sığınan halk mahremiyetten yoksun bir şekilde yaşamaya zorlanmıştır. Yaşam alanlarının mahremiyet eksikliği dini değerlerin ve kültürün etkisiyle özellikle iki yaş altı çocuklar ve yeni doğan bebeklerde olumsuz etkilere neden olmuştur. Kadınların örtülerini açarak bebeklerini emzirecek özel alana sahip olamamaları, bebek ve çocuklarda beslenme yetersizliği ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olmuştur.

2. Yardım Çalışmaları ve Görevliler

Güvenlik açığı ve sorunları, ihtiyaç sahibi insanlara ve yardım malzemelerinin depolarına güvenli bir şekilde erişimi engellemiştir. İnternet ve iletişim hizmetlerinin sık sık kesintiye uğraması ve temel altyapının zarar görmesi, çalışanların mobilitesini ve operasyonlarını kısıtlamalarına ve görev yapamamalarına neden olmuştur.

Gazze'de aralarında UNRWA görevlileri de olmak üzere yardım görevlilerinin bazılarının görevlerinin başında iken öldürülmesi, gıda operasyonlarının askıya almasına neden olmuştur. Ayrıca UNRWA'ya ait gıda depolarının hedef alınarak yıkılması hali hazırda yardım alan ailelere yönelik dağıtım döngüsünün aksamasına neden olmuştur. Özellikle UNRWA'ya ait kamplarda barınmayan ailelerin yardımlara ulaşmasının engellenmesi; başta

kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve hastaların yardıma ulaşacakları belirli bölgelerde toplanmasına neden olmuştur.

Yerinden edilenlerin belirli bölgelerde toplanması sonucu giderek daralan bir alanda daha fazla kişiye hizmet sunmak zorunda kalınması, yardımların koordinasyonunu zorlaştırmıştır. Çalışanlar artan hizmet talebiyle başa çıkmakta zorluk çekmişlerdir. Ayrıca artan hareketlilik ve sürekli yerinden edilme yardım çalışanlarının yararlanıcıları bulma konusunda sıkıntı yaşamasına neden olmuştur.

Halkın yanı sıra hizmet sağlayıcıların yer değiştirmeye zorlanması, sıcak yemek yapan mutfakların kapatılmak zorunda kalmasına veya sürekli yer değiştirmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda yerinden edilenler de yerinde kalmayı tercih edenler de sağlıklı beslenme seçeneği olan sıcak yemekten mahrum kalmışlardır.

Yardım çalışanları ve depolarının yanı sıra polis memurları ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında rol oynadığı bildirilen diğer aktörlere yönelik ölümcül saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda kamu düzeni bozulmuştur. Saldırıları yalnızca kamu düzeninde bir bozulmaya katkıda bulunmakla kalmamış aynı zamanda genç erkeklerin sınırlı miktarda olan yardıma erişimi genellikle tekelleştirdiği bir durumla da sonuçlanmıştır. Yardımlara genç erkekler diğerlerine göre daha kolay ulaştıkları için cinsiyete bağlı olarak yardıma erişim dengesi hane reisi kadın olan ailelerin aleyhine bozulmuştur. Kadınlar ihtiyaç duydukları giysi ve hijyen malzemelerine sahip olabilmek için de kendilerine verilen yardımın bir kısmını satmak gibi önlemlere başvurmuşlardır. Bu durum açlıkla baş edebilmek için kadınları oruç tutmaya yönlendirmiştir.

Sürekli yerinden edilme Gazze'deki insanların yaklaşık % 30 ila %40'ının medeni durum ve kimlik belgelerini kaybetmelerine neden olmuştur. Kadınların, kendileri ve/veya aile üyelerinin belgelerinin olmaması yardım ve temel hizmetlere erişimlerini engellemiştir. Kimlik belgelerinin bulunmaması aynı yardımlarda olmasa da nakit yardım almalarını olumsuz etkilemiştir. Gazze'deki nakit likidite krizi, tüketicilerin harcama gücünü önemli ölçüde azaltarak insanların temel mallara erişimini tehlikeye atmıştır. İşletmelerin mal satın alma ve ücret ödeme kapasitesini sınırlayarak Gazze halkının insani yardıma olan bağımlılığını artırmıştır. Nakit yetersizliği insanların gıda malzemeleri almak için kimlik kartlarını teminat olarak bırakmaya başlamalarına neden olmuştur.

Rüzgâr, belirli yükseklikte havadan bırakılan yardımların belirlenen yardım noktalarına erişmesinin önünde engel oluşturabilmektedir. Bu nedenle yardım kolileri uçaklardan rüzgârların esiş yönünde deniz üzerine bırakılmıştır. Güneybatıdan esen rüzgârlar yardım malzemelerini kıyıya doğru sürüklemişlerdir (Landale, 2024). Bu da havadan bırakılan yardımların belirlenen ve istenen bölgelere ulaşmasını engelleyerek gıdaya erişimde eşitsizliği artırmıştır.

3. Elektrik, Yakıt ve Parça Eksikliği

Savaşın başlamasıyla birlikte İsrail'in ilk olarak elektrik ve su teminini durdurması pek çok gıda güvenliği sorunu beraberinde getirmiştir. İsrail su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerini veren tesislere de önemli ölçüde zarar vermiştir. Ayrıca hasarı onarmak için ihtiyaç duyulan yedek parça, jeneratör, güneş paneli ve suyu arıtmak için kullanılacak kimyasallar gibi kritik öğelerin eksikliğinin giderilmesine izin vermemiştir. Bu durum tarımdan hayvancılığa, sağlık

hizmetinden yemek pişirmeye kadar gıda güvenliğini etkileyen pek çok faaliyeti, durma noktasına getirmiştir.

Elektrik kesintileri, tarım, kümes hayvanları, büyükbaş hayvancılık, balıkçılık sektörlerinde kullanılan soğutma, sulama, kuluçka ve diğer makineleri etkilemiştir. Cihazların etkilenmesi veya çalışmaması başta bazı ürünlerin bozulmasıyla sonuçlanan ve geçim kaynaklarının zarar görmesiyle devam eden bir sürecin gelişmesine yol açmıştır.

Elektrik kesintileri tavuk kesimhaneleri, restoranlar, dondurulmuş gıda dükkânları, kafeteryalar ve gıda işleme dükkânlarının tamamen kapatılmasına neden olmuştur. Elektrik kesintileri nedeniyle değirmenler öğütme faaliyetini durdurmak zorunda kalmış, yakıt eksikliği ekme gibi temel gıdaya erişimi engellemiştir. Sulama suyunu pompalamak için yeterli yakıtın bulunmaması nedeniyle mahsuller tarlalarda terk edilmek zorunda kalmıştır.

Piyasada sınırlı da olsa bulunan pirinç ve mercimek gibi bazı temel gıda maddeleri, su ve yakıt/pişirme gazı kıtlığı nedeniyle pişirilememiştir. Ürün yeterli miktarda da olsa bu malzemelerin çiğ olmaları tüketimi engellemiştir. Bu ürünleri pişirerek tüketebilmek için kullanılan odun, poşet gibi atıklar bireylerde solunum yolu rahatsızlıklarına neden olmuştur.

Sonuç

Gazze'deki gıda sorununun birkaç temel tema etrafında şekillendiğini söylemek mümkündür. Her bir tema, uluslararası topluluğun ve yardım kuruluşlarının müdahale etmesi gereken alanlara işaret etmektedir. Üretimin azalması ve sınır kapılarından ihtiyaç duyulan maddelerinin girişine izin verilmemesi piyasadaki mevcut gıda maddelerinin fiyatlarının aşırı derecede artmasıyla sonuçlanmıştır. Pazara erişimdeki bir diğer zorluk, nakit yetersizliği ve artan fiyatlarla birleşen yüksek ulaşım maliyetidir. Bu zorluklar, insanların yalnızca malların bulunabilirliğiyle değil, aynı zamanda temel ihtiyaç maddelerini satın almak için pazara erişme imkânıyla da mücadele etmesine neden olmuştur. Bu durum Gazze Şeridi'ndeki kısıtlamaların, ulaşım ve pazara erişimin gıda güvenliği ile arasında ilişkiyi göstermektedir.

Gazze'nin gıda çölüne dönüşmesinde etkili olan faktörler, İsrail'in erişim engelleri, yerinden edilmeye zorlanma (tahliye emirleri), üretim yetersizliği, hareket kısıtlamaları nedeniyle ürün kıtlığı ve bu kıtlığa bağlı olarak artan maliyetlerdir. Bu faktörlere yıkımlar, yerleşim yerinin özellikleri (konum, yer şekilleri), iklim koşulları, halkın demografik ve kültürel özellikleri eklendiğinde gıda sorunu daha karmaşık hal almaktadır. Bu olumsuzlukların bir araya gelmesi ile oluşan ekonomik çöküşle birlikte yoksulluk ve yoksunluk, Gazze şeridini gıda çölüne dönüştürmüştür.

Kaynaklar

Dutko, P., Ver, Ploeg, M., Farrigan, T. (2012). Characteristics and Influential Factors of Food Deserts. Research Papers in Economics, United States Department of Agriculture Economic Research Service Economic Research Report, Number 140. Doi: 10.22004/AG.ECON.262229

Food Empowerment Project, (2024). Food Deserts. <https://foodispower.org/access-health/food-deserts/>.

IPC, (2024). *Gaza Strip: Acute Food Insecurity Situation for 1 May - 15 June and Projection for 16 June - 30 September 2024*. <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/detailsmap/en/c/1157065/?iso3>.

Iwama, N., Asakawa, T., Tanaka, K., Sasaki, M., Komaki, N., Ikeda, M. (2021). *The Definition of Japanese Food Desert Issues. In: Urban Food Deserts in Japan. International Perspectives in Geography*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0893-3_1

Janatabadi, F, Newing, A. & Ermagun, A. (2024). Social and spatial inequalities of contemporary food deserts: A compound of store and online access to food in the United Kingdom. *Applied Geography*, 163. doi: 10.1016/j.apgeog.2023.103184

Landale, J. (2024). *Gazze'ye dokuz ülkenin 14 uçaktan oluşan filosu, 10 ton yardım bıraktı*. BBC NEWS.

<https://www.bbc.com/turkce/articles/cprgfv02vvvo#:~:text=10%20ton%20yiyecek%20ve%20suyu,ton%20yard%C4%B1m%C4%B1%20Gazze%20%C3%BCzerinde%20b%C4%B1rakt%C4%B1>.

Mackenzie, L., Mary, A., Sherry, M.-L., Issam ,M., Kristina, P., Fanny, P-R., Yakov, E., Khurram, N., Darcy, F., Sadeer, Al-K., Jill, P., & Salil, D., (2023). Residing in a Food Desert and Adverse Cardiovascular Events in US Veterans With Established Cardiovascular Disease. *The American Journal of Cardiology*. 196. 10.1016/j.amjcard.2023.03.010.

OCHA oPt, (2015a). *Humanitarian Needs Overview 2015* https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno2015_factsheet_final9dec.pdf.

OCHA oPt, (2015b). *VPP2015-Food* <https://public.tableau.com/app/profile/ocha.opt/viz/VPP2015N/Vulnerabilityprofile>

OCHA oPt, (2023-2024). *Updates*. <https://www.ochaopt.org/updates>

OCHA oPt, (2024). *Road Damage Assessment, Gaza Strip. 4 Semtember 2024* <https://www.ochaopt.org/updates>

Roots Staff, (2022). *What Are Food Deserts and Why Do They Exist?* <https://www.newrootsinstitute.org/articles/food-deserts>

USDA, (2024a). *Definitions of Food Security*. <https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-u-s/definitions-of-food-security/>

USDA, (2024b) *Mapping Food Deserts in the United States*. <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-food-deserts-in-the-u-s/>

USDA, (2024c) *Food access research atlas*. <https://www.ers.usda.gov/data-products/food-access-research-atlas/go-to-the-atlas/>

Washington, H., Jiang, S., Davis, L., Kim, H. (2023). Examining local food deserts using visual analytics. In: Christine Leitner, Jens Neuhüttler, Clara Bassano and Debra Satterfield (eds) *The Human Side of Service Engineering*. International Conference. AHFE 108. <http://doi.org/10.54941/ahfe1003957>

WFP,(2024). *Market Monitor – Gaza. WFP Palestine/ Food Security Analysis September 2024*. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000161169/download/>

World Bank, (2024). *Gaza Strip Interim Damage Assessment Summary Note March 29, 2024*.
<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/14e309cd34e04e40b90eb19afa7b5d15-0280012024/original/Gaza-Interim-Damage-Assessment-032924-Final.pdf>